

BERILGAN TASVIR SIFATINI OSHIRISH VA KONTRASTLASH

Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o‘g‘li,
Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti dotsenti
asrayevmuhammaddullo@gmail.com

Turakulov Otabek Xolmirzayevich,
Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti dotsenti
turakulovotabek5@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ishda berilgan tasvir sifatini oshirish usullari va algoritmlari o‘rganiladi. Tasvirni qayta ishlash jarayonida shovqinlarni kamaytirish, kontrastni yaxshilash, aniqlikni oshirish hamda tasvir elementlarini aniq ko‘rsatish usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli tasvirlarga ishlov berishda qo‘llaniladigan filtrlar, matematik modellar va zamonaviy algoritmlar ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijasida tasvir sifatini yaxshilashning samarali usullari aniqlanadi hamda ularni amaliy sohalarda qo‘llash imkoniyatlari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: kontrastlash, funksiya, dekart koordinatalar, yorqinlik, tasvir, diapazon

Kirish

Hozirgi vaqtda shaxsni biometrik identifikatsiya qilish usullari va algoritmlari zamonaviy axborot texnologiyalarining eng jadallik bilan rivojlanib borayotgan yo‘nalishlardan biri hisoblanadi va ular axborot tizimlari va texnologiyalarini ishlab chiqish va qo‘llash sohasida alohida o‘rinni egallaydi. Shaxsni biometrik identifikatsiya qilish masalalari kompyuter ko‘rishi va timsollarni tanib olish tizimlarini qurish masalalari bilan chambarchas bog‘liqdir.

Biometrik texnologiyalar orasida qo‘lyozma matni bo‘yicha shaxsni identifikatsiya qilish texnologiyalari muhim rol o‘ynaydi. Qo‘lyozma matni tasviri bo‘yicha shaxsni biometrik identifikatsiya qilish masalasini samarali hal qilish uchun berilgan tasvirlarga dastlabki ishlov berishni amalga oshirish lozim. Garchi bunday turdagi ishlov berish natijasida ikkita qo‘lyozma matnini solishtirishda foydalaniluvchi xarakterli belgilarni ola olmasak ham ular ushbu belgilarning qiymatlarini bu bosqichsiz aniqlashdagiga qaraganda aniqroq aniqlash uchun qulay sharoitlarni yaratadi. Shuning uchun berilgan tasvirlarga ularning xos xususiyatlarini hisobga olgan holda dastlabki ishlov berish algoritmlarini ishlab chiqish masalalari bilan bog‘liq bo‘lgan masalalarning yangi sinfini tadqiq qilish zaruriyati yuzaga keladi.

Qo‘lyozma matn tasviri bo‘yicha shaxsni biometrik identifikatsiya qilishning ekstremal

algoritmini qurishga bo‘lgan ma‘lum yondashuvlarning qo‘llanilishining noto‘g‘ri ekanligini ko‘rsatdi. Ushbu qoida qo‘lyozma matn tasviri bo‘yicha shaxsni biometrik identifikatsiya qilish algoritmlarini ishlab chiqishdagi mavjud mavxumliklar va noaniqliklarni yengib o‘tish bo‘yicha bir qator tadqiqotlarni o‘tkazishni talab qiladi.

Shunday qilib qo‘lyozma matn tasviri bo‘yicha shaxsni biometrik identifikatsiya qilish masalasidagi asosiy maqsad bo‘lib berilgan tasvirga ishlov berish va uni tahlil qilish tizimini yaratish va undan amaliy foydalanish hisoblanadi.

Maxsus adabiyotlarda qo‘lyozma matni tasvirlariga ishlov berish jarayonining alohida qismlariga katta e‘tibor qaratilayotganligini va ularni birgalikda amalga oshirishning dastlabki qayta ishlash va skanerlash jarayoni alohida parametrlarining mos kelmasligi tufayli identifikatsiya qilishning talab qilinayotgan sifatini bermasligi mumkinligi ta‘kidlab o‘tamiz. Bundan tashqari mavjud dasturlarning ko‘pchiligi biometrik tizimlar uchun ishlab chiqilgan, shaxsni verifikatsiya qilish esa skanerlangan qo‘lyozma matnini ma‘lumotlar bazasidagi kiritilayotgan tegishli foydalanuvchi nomi bilan solishtirish orqali amalga oshiriladi. Bu holda sifat jihatdan ishlov berish talab qilinmaydi va solishtirish faqat markaziy sohadagi qo‘lyozma harflari

chizishning alohida sohalari va oz sondagi belgilar to‘plamini tahlil qilish orqali amalga oshiriladi.

Aytaylik, berilgan qo‘lyozma matni tasviri 256 ta gradatsiyaga ega bo‘lgan va tasvir aniqligi qobiliyati 150 dpi va undan yuqori (imkoni boricha 300 dpi dan baland) kulrang tasvir bo‘lsin.

Metodologiya

Qo‘lyozma matni muallifini faol identifikatsiya qilish masalasi passiv identifikatsiya qilish masalasiga qaraganda kamroq murakkab hisoblanadi. Buning sabablaridan biri bo‘lib passiv identifikatsiyada berilgan tasvirni olish bosqichida uning buzilishining katta ehtimolligi mavjud. Bu buzilishlar kelib chiqishi bo‘yicha texnik ko‘rinishga (tasvirni skanerlashda yuzaga keluvchi artefaktlar) ega bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari inson omili ham katta ahamiyatga ega bo‘lishi (foydalanuvchining aybi bo‘yicha yuzaga keluvchi skanerlashdagi halaqitlar) mumkin, o‘rganilayotgan hujjat ham ideal holatdan uzoq bo‘lishi mumkin (dog‘lar, buklanishlar, kesilishlar va hok.).

Biroq fikrimizga ko‘ra identifikatsiya masalasini o‘zini qiyinlashtiruvchi eng muhim omil bo‘lib bitta odamning o‘zining qo‘lyozmasining yuqori darajadagi o‘zgaruvchanligi hisoblanadi. Buning ustiga matnning xarakteristikallari quyidagilarda sezilarli darajada bog‘liq bo‘ladi:

- u yozilgan sharoitlar;
- muallifning hissiy holati;
- muallifning yoshi va kasbi;
- muallifning ko‘zlagan niyatlari (qo‘lyozmani qasddan o‘zgartirish).

Tasvirni chiziqli kontrastlash. Aytaylik,

$x(i, j) = x_{i,j}$, $y(i, j) = y_{i,j}$ – berilgan va ishlov berilgandan keyin olinadigan tasvirlarning mos holda i (satr raqami) va j (ustun raqami) dekart koordinatalariga ega bo‘lgan nuqtasidagi yorqinlik qiymatlari bo‘lsin. Elementlar bo‘yicha ishlov berish ushbu yorqinliklar o‘rtasida bir qiymatli funksional bog‘liqlik borligin anglatadi [89; 552-b., 90; 752-b.]:

$$y_{i,j} = f_{i,j}(x_{i,j}),$$

u berilgan signal qiymati bo‘yicha chiqish natijasi qiymatini aniqlashga imkon beradi. Umumiy holda, ushbu ifodada hisobga olingani kabi, ishlov berishni bayon qiluvchi $f_{i,j}(\cdot)$ funksiyaning ko‘rinishi yoki parametrlari joriy koordinatalarga bog‘liq bo‘ladi. Bunda ishlov berish bir jinsli bo‘lmaydi. Biroq amalda qo‘llaniluvchi proseduralarning ko‘pchiligida bir jinsli elementma-element ishlov berishdan foydalaniladi. Bu holda (2.1) ifodadagi i va j indekslar mavjud bo‘lmashligi mumkin. Shu bilan birgalikda berilgan va ishlov berilgan tasvirlarning yorqinliklari o‘rtasidagi bog‘liqlik quyidagi funksiya bilan ifodalanadi.

$$y = f(x),$$

kadrning barcha nuqtalari uchun bir xil.

Kontrastlashning asosiy g‘oyasi tasvir va vizualizatsiya bajarilayotgan ekranning dinamik diapazonlari muvofiqligini yaxshilash bilan bog‘liqdir. Agar tasvir har bir nuqtasini raqamli ifodalash uchun saqlash qurilmasining 1 bayti (8 bit) ajratilsa, kirish va chiqish signallari 256 ta qiymatdan bittasini qabul qilishi mumkin. Odatda ishchi sifatida 0...255 diapazondan foydalaniladi; bunda 0 qiymat vizualizatsiya qilishda qora rang darajasiga, 255 qiymat esa - oq rang darajasiga mos keladi. Faraz qilaylik, berilgan tasvirning minimal va maksimal yorqinliklari mos ravishda x_{\min} va x_{\max} ga teng bo‘lsin. Agar ushbu parametrlar yoki ulardan biri yorqinlik diapazonining chegaraviy qiymatlaridan sezilarli darajada farq qilsa, vizualizatsiya qilingan tasvir to‘yinmagan, noqulay, kuzatishda charchatuvchi bo‘lib ko‘rinadi. Bunday noqulay ifodalashga misol 1.1-rasmda keltirilgan, u yerda yorqinliklar diapazoni $x_{\min} = 180$, $x_{\max} = 240$ chegaralarga ega.

Natija

Chiziqli kontrastlashda quyidagi ko‘rinishdagi chiziqli elementma-element almashtirishidan foydalaniladi:

$$y = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}(y_{\max} - y_{\min}) + y_{\min}$$

1.1.a-rasmda ko‘rsatilgan berilgan tasvirni chiziqli kontrastlash natijasi $y_{\min} = 0$ va $y_{\max} = 255$ bo‘lganda 1.1b-rasmda keltirilgan. Ikkala tasvirni solishtirish ishlov berilgan tasvirning vizual sifatining sezilarli darajada yaxshiligiga guvohlik beradi. Yaxshilash kontrastlashdan keyin ekranning to‘liq dinamik diapazonidan foydalanilishi bilan bog‘liqdir, bu esa berilgan tasvirda mavjud emas.

1.1-rasm. Chiziqli kontrastlashga misol

Xulosa

Qo‘lyozma matni tasviriga dastlabki ishlov berish algoritmlari ko‘rib chiqildi. Ko‘rib chiqilgan algoritmlar skanerlangan qo‘zlyoma matnlari sifatini oshirish bilan bog‘liq bo‘lgan masalalarni hal qilishga imkon beradi va keyinchalik xarakterli belgilarni ajratib olishda maqbul natijalar bilan ta‘minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Болл Р.М., Коннел Дж. Х., Панканти Ш. и др. Руководство по биометрии. – М.: Техносфера, 2007. – 368 с.
2. Кухарев Г.А. Биометрические системы: Методы и средства идентификации личности человека. -СПб.: Политехника, 2001. -240 с.
3. Форсайт Д., Понс Ж. Компьютерное зрение. Современный подход. – М.: Вильямс, 2004. – 928 с.
4. Шапиро Л., Стокман Дж. Компьютерное зрение. – М.: Бином, 2006. – 752 с.
5. Журавлев Ю.И. Избранные научные труды. – М.: Магистр, 1998. – 420 с.

6. Грузман И.С. и др. Цифровая обработка изображений в информационных системах/И.С.Грузман, В.С. Киричук, В.П. Косых, Г.И. Перетягин, А.А.Спектор: Учебное пособие. – Новосибирск: НГТУ, 2002. – 552 с.
7. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. –М.: Техносфера, 2005. – 752 с.
8. Методы компьютерной обработки изображений / Под ред. В.А. Сойфера. – 2-е изд., испр. – М.: Физматлит, 2003. –748 с.

